

PRODUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS

TECHNICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGICAL PRODUCTS

PRODUCTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS

Glauber Barros Alves Costa ¹
Maria Goretti de Vasconcelos Silva ²
Leila Damiana Almeida dos Santos Souza ³
Almira Alves dos Santos ⁴
Eliana Povoas Pereira Estrela Brito ⁵
Maria Viviane Lisboa de Vasconcelos ⁶

Este dossiê da Revista Cenas Educacionais partiu de um convite do editor, Prof. Dr. Ricardo Mussi, para que a revista tivesse o primeiro dossiê com Produtos Técnicos, Tecnológicos e Educacionais (PTTE). A partir dessa ideia, o Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade (PPGELS) da Universidade do Estado da Bahia, ao participar do Fórum de Coordenadores dos Programas da área de Ensino da CAPES, em Porto Seguro, viabilizou, com os programas irmãos, a construção desse dossiê.

¹ Doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Professor no Programa de Pós-graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade da Universidade do Estado da Bahia. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Ensino de Geografia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4368-2964> Contato: glauberbarros@hotmail.com

² Doutora em Química pela Universidade Federal do Ceará. Professora no Programa de Pós-Graduação em Química, Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática e Doutorado em Rede em Ensino pela Universidade Federal do Ceará.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7062-4834> Contato: mgvsilva@ufc.br

³ Doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Professora no Mestrado Profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Lidera o Núcleo de Pesquisa sobre Formação para Docência e Ensino Superior.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8491-2194> Contato: leila.damiana@ufrb.edu.br

⁴ Doutora em Ciências Odontológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Professora no Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9489-7602> Contato: almira.alves@uncisal.edu.br

⁵ Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora no Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade e no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Políticas e Currículos pós críticos.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4563-1354> Contato: eliana.povoasbrito@gmail.com

⁶ Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade de São Paulo. Professora no Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Universidade Federal de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7861-7225> Contato: camposdelisboa@gmail.com

Um dossiê pioneiro, que apresenta diversos PTTE construídos no âmbito dos programas profissionais da área de Ensino, a área 46 da CAPES. Por meio de uma seleção de PTTE criteriosamente elaborados, construímos critérios que atendessem à aceitação do produto pela revista. Utilizamos critérios como replicabilidade, impacto social, ludicidade, coerência e coesão, embasamento teórico, design visual, entre outros pontos que pudessem classificar o PTTE e garantir uma avaliação adequada.

Fizeram parte da comissão deste dossiê colegas da Universidade do Estado da Bahia, do campus VI em Caetité, da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL).

Em **Educação física no ensino médio integrado do IFBA: Interfaces da Construção Colaborativa de um Documento Curricular Referencial** (Silva et al., 2024), os autores apresentam o resultado da construção colaborativa de um documento curricular referencial (DCR) para a Educação Física (EF) no ensino médio integrado (EMI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), fruto de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

Em **Aventura pelo Conhecimento** (Cardoso; Rocha, 2024), as autoras Glaucinéia Cardoso e Gabriela Silveira Rocha convidam os discentes da educação básica a embarcarem em uma aventura pela História e Geografia da cidade de Caetité, um produto educacional altamente dinâmico e lúdico, com interações virtuais e conhecimento sobre a cidade de Caetité, apresentada para crianças de forma única e empolgante.

Já em **Entre frutos colhidos e novas sementes: Rodas de conversa, uma proposta interseccional para o enfrentamento ao racismo na Assistência Social** (Dutra; Oliveira, 2024), os autores apresentam uma proposta metodológica direcionada a todas as pessoas que compõem as equipes técnicas das unidades de atendimento da assistência social, com o objetivo de fomentar a realização de atividades formativas como estratégias de enfrentamento ao racismo, levando em conta as categorias raça, classe social e gênero.

Outro PTTE do dossiê é o **Manejo da dispneia em cuidados paliativos: Relato de Experiência sobre a Estruturação de um Vídeo Educativo** (Almeida; Carvalho; Santos,

2024), que trata de um vídeo educativo sobre dispneia. De forma direta, o vídeo explica as causas da dispneia e como minimizar os impactos a partir de cuidados simples que previnem a sensação de falta de ar.

Em **Sequência Didática sobre o Ensino das Infecções Sexualmente Transmissíveis em Escolares** (Alves; Mussi, 2024), os autores, Marcelo Alves e Ricardo Franklin de F. Mussi, apresentam uma sequência didática que pode ser replicada por professores da educação básica, especificamente no ensino médio. O PTTE orienta o professor a partir das temáticas, objetivos da aprendizagem, habilidades e competências, recursos e estratégias de como ensinar sobre o tema das infecções sexualmente transmissíveis, sem tabu e com o embasamento teórico e científico necessários.

No PTTE **Mente Sã, Corpo São: Ginástica Laboral para Estudantes da Educação Profissional e Tecnológica** (Vieira; Lima Filho, 2024), os autores, Aline Rose Santos Vieira e Adalberon Moreira de Lima Filho, apresentam um vídeo educativo sobre ginástica laboral para estudantes. O vídeo foi testado e pode ser replicado em outras escolas do país, apresentando o que é a ginástica laboral e explicando como ela pode ser importante no cotidiano da escola.

Por fim, o PTTE que encerra esse dossiê, intitulado **Manual de Formação Continuada em Aprendizagem Significativa e Estratégias de Ensino voltado para Professores do Ensino Médio** (VIEIRA.; BORGES-NOJOSA, 2024), trata-se de um manual que se apresenta como um guia para a formação continuada dos professores, além de orientar sobre os conceitos de aprendizagens significativas, tendo como principal teórico David Ausubel.

Convidamos a conhecer os produtos técnicos, tecnológicos e educacionais produzidos para serem replicados e utilizados em escolas, universidades, grupos de formação, secretarias municipais, unidades de saúde e outros espaços formais e não formais de educação.

Referências

ALMEIDA, V. A. V.; CARVALHO, L. W. T.; SANTOS, A. A. Manejo da dispneia em cuidados paliativos: relato de experiência sobre a estruturação de um vídeo educativo. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18121, 2024.

ALVES, M. S.; MUSSI, R. F. F. Sequência didática sobre o ensino das infecções sexualmente transmissíveis em escolares. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18003, 2024.

CARDOSO, G. P.; ROCHA, G. S. Aventura pelo conhecimento. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17991, 2024.

DUTRA, P. H. P.; OLIVEIRA, C. B. F. Entre frutos colhidos e novas sementes: rodas de conversa, uma proposta interseccional para o enfrentamento ao racismo na assistência social. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18148, 2024.

SILVA, D. P.; SILVA, D. S.; VENTURINI, M.; BAHIA, C. S. Educação física no ensino médio integrado do IFBA: interfaces da construção colaborativa de um documento curricular referencial. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18125, 2024.

VIEIRA, A. H. A.; BORGES-NOJOSA, D. M. Manual de formação continuada em aprendizagem significativa e estratégias de ensino voltado para professores do ensino médio. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17975, 2024.

VIEIRA, A. R. S.; LIMA FILHO, A. M. Mente sã, corpo são. Ginástica laboral para estudantes da educação profissional e tecnológica. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e18126, 2024.